

DOI: <https://10.5281/zenodo.17312790>

YASSI IGNADONLI TRIKOTAJ MASHINALARINING TORTISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY TAHLILI

S.A. Primov., B. Mirusmanov., K.Ahmedov., R.T. Qurbonov

Tashkent instituti of textile and light industry

ANNOTATSIYA

Yassi ignadonli trikotaj to'quv mashinalar mahsulotlarni qism holatda alohida-alohida qilib to'qiydi va bu jarayon ishlab chiqarishda chiqindilar miqdorini eng kam chiqaradigan mashinalardan biri hisoblanadi. Mashinaning imkoniyatlari yuqori bo'lishi bilan bir qatorda uning kamchiliklari ham mavjud. Mashinada uchraydigan muammolardan biri bu to'qish tizimidan-uning tortish tizimigacha bo'lgan masofada. Ushbu masofada to'qimalarni eni bo'yicha qisqarishi kuzatiladi va qisqargan to'qima tortish vallari orqali tortilishi natijasida to'qimaning ikki chet ignalarga ortiqcha kuch ta'sir qiladi. To'qima chetidagi halqalarning halqa ipi uzunliklari oshib, to'qima markazidagi halqalarninig halqa ipi uzunliklariga nisbatan uzunroq bo'lishi ma'lum. Natijada, mashinaning tortish vallaridan yechib olingan trikotaj to'qimasining o'rtasidagi halqalar bilan chetdagi halqalarning balandliklari har xil hosil bo'lganligini ko'rish mumkin. To'qimani bitta qatoridagi halqalar balandliklarini bir teks to'qilmasligi sifatsiz trikotaj to'qima to'qilishiga sabab bo'ladi. Bu muammoni yechish maqsadida mashinaning tortish vallariga rezina qoplama qilindi. Rezina qoplama vallar ustiga ma'lum bir burchak ostida o'rash orqali to'qimalarning tortish davrida bir tekis holatda tortilishi va ignalardagi kuch ta'sirini bir me'yorga keltirishga erishildi.

Kalit so'zlar. *Yassi, ignadon, trikotaj mashinasi, trikotaj, igna, halqa, to'qima, kuch. vallar.*

ABSTRACT

Flat knitting machines produce individual garment pieces, and this process is considered one of the least wasteful in production. Along with the machine's high capabilities, it also has its drawbacks. One of the problems the machine faces is the distance between the knitting system and its take-down system. In this section, fabric shrinkage is observed along the width, and as a result of stretching the shrunken fabric

through the take-down rollers, excessive force acts on the outermost needles. It is known that the lengths of the threads in the loops along the fabric edges increase and become longer than the lengths of the threads in the loops at the center of the fabric. As a result, one can observe that the loop height in the middle of the knitted fabric removed from the machine's take-down rollers differs from the loop height at the edges. Uneven loop height within a single row of fabric leads to the formation of poor-quality knitted material. To address this issue, a rubber coating was applied to the machine's traction shafts. By winding the rubber coating around the shafts at a specific angle, it became possible to achieve uniform tension of the fabric during stretching and to equalize the force exerted on the needles.

Keywords. Flat bed, pincushion, knitting machine, knitwear, needle, stitch, knitted fabric, drive shafts.

АННОТАЦИЯ

Плосковязальные трикотажные машины вяжут изделия по отдельности в виде деталей, и этот процесс считается одним из наименее отходных в производстве. Наряду с высокими возможностями машины, у неё также есть свои недостатки. Одна из проблем, с которыми сталкивается машина, - это расстояние от вязальной системы до её оттяжной системы. На этом участке наблюдается усадка полотна по ширине, и в результате натяжения усаженного полотна через оттяжные валы на крайние иглы действует избыточная сила. Известно, что длины нитей в петлях по краям полотна увеличиваются и становятся длиннее, чем длины нитей в петлях в центре полотна. В результате можно увидеть, что высота петель в середине трикотажного полотна, снятого с тяговых валов машины, отличается от высоты петель по краям. Неравномерность высоты петель в одном ряду полотна приводит к образованию некачественного трикотажного полотна. Для решения этой проблемы на тяговые валы машины было нанесено резиновое покрытие. Благодаря намотке резинового покрытия на валы под определенным углом удалось добиться равномерного натяжения полотна во время оттяжки и выравнивания силы воздействия на иглы.

Ключевые слова: Плоская, игольница, трикотажная машина, трикотаж, игла, петля, вязаное полотно, силовые валы.

KIRISH

Hozirgi kunda Respublikamizda to'qimachilik, tikuv-trikotaj tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan mahsulot turlari va assortimentini kengaytirish,

shuningdek, korxonalarining investitsiya va eksport faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha samarali ishlar olib borilmoqda [1]. Jahon bozorida trikotaj mahsulotlariga raqobatning yuqori darajaligi, zamonaviy takomillashgan texnologiyalar, to‘qima turlarining sifati va miqdori jihatdan tez o‘zgartirish imkonini beradigan uskunalarni amaliyotga joriy etishni taqozo etadi. Ushbu farmonlarni ijrosini ta‘minlash maqsadida yuqori sifatli va raqobatbardosh mahsulotlar olinishining zarurligi hamda trikotaj mahsulotlarining sifatini yanada oshirish muhim ahamiyatga ega. To‘qimachilikda murakkab trikotaj to‘qimalari tuzilishlarini olish uchun resurstejamkor texnologiyalar va texnika vositalarining yangi ilmiy-texnikaviy yechimlarini ishlab chiqishga yo‘naltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Trikotaj to‘qimalarini assortimentini kengaytirish, trikotaj mashinalarining texnologik imkoniyatlaridan foydalanib, homashyo sarfini tejash va trikotaj to‘qimalarining sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilash bugungi kunda to‘qimachilik sohasining olimlari va mutaxasislari oldidagi dolzarb muammolardan biri bo‘lib kelmoqda.

Trikotaj to‘qimalarini sifatli va nuqsonsiz chiqarish uchun ham mashinaning rexnologik imkoniyatlari yetarli darajada bo‘lsa maqsadga muvofiq bo‘ladi. Lekin mashinaning imkoniyati to‘qimalarning sifatli chiqarishga yetarli darajada bo‘lamasa, bu to‘qimalarning ishlab chiqarishda katta muammoga olib keladi. Yassi ignadonli mashinalarda asosan mahsulot qism shaklida to‘qiladi va qismlar birlashtirib tikiladi. Tikish jarayonida mahsulot qismlari bir-biriga mos kelmasa ya‘ni bir qism ikkinchi qismdan uzunroq yoki kaltaroq chiqsa birlashtirib tikish vaqtida nuqsonli mahsulotlar qatoriga kirib qoladi.

Nazariy tadqiqotlar. Bugungi kunda jahonda trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishda mahsulotlarni sifatli va nuqsonsiz chiqarishga qaratilgan bir qator ishlar olib borilgan. Qolaversa yassi ignadonli mashinalarning tortish va o‘rash tizimlarini takomillashtirish bo‘yicha bir qator olimlar ilmiz izlanishlar olib borishgan. Bulardan M.M. Muqimov, N.R. Xanxadjayeva, B. Mirusmanov, Q.M. Xoliqov, K.Z. Yunusov, X.A.Xazratqulov, M.M. Musayeva, G.X.Gulyayeva, T.K. Allamuratova, N.M. Musayevlar tomonidan ilmiy izlanishlar olib borilgan[3-6].

Olib borilgan ilmiy tadqiqotlar natijasida trikotaj mahsulotlarini sifatli ishlab chiqarish uchun mashinaning imkoniyatlarini kengaytirish yetarli darajada olib borilmagan..

Tajribaviy izlanishlar. Yassi ignadonli trikotaj to‘quv mashinalari mahsulotlarni qism holatda alohida-alohida qilib to‘qiydi va bu jarayon ishlab chiqarishda chiqindilar miqdorini eng kam chiqaradigan mashinalardan biri hisoblanadi. Mashinaning imkoniyatlari yuqori bo‘lishi bilan bir qatorda uning kamchiliklari ham mavjud.

Mashinada uchraydigan muammolardan biri bu to'qish tizimidan-uning tortish tizimigacha bo'lgan masofada. Ushbu masofada to'qimalarni eni bo'yicha qisqarishi kuzatiladi va qisqargan to'qima tortish vallari orqali tortilishi natijasida to'qimaning ikki chet ignalarga ortiqcha kuch ta'sir qiladi. To'qima chetidagi halqalarning halqa ipi uzunliklari oshib, to'qima markazidagi halqalarni halqa ipi uzunliklariga nisbatan uzunroq bo'lishi ma'lum. Natijada, mashinaning tortish vallaridan yechib olingan trikotaj to'qimasining o'rtasidagi halqalar bilan chetdagi halqalarning balandliklari har xil hosil bo'lganligini ko'rish mumkin (1-rasm). Keltirilgan mavjud rezina qoplamali vallarni umumiy ko'rinishi va vallarda o'tuvchi matoning holati keltirilgan.

To'qimani bitta qatoridagi halqalar balandliklarini bir teks to'qilmasligi sifatsiz trikotaj to'qima to'qilishiga sabab bo'ladi.

Ushbu muammoni texnologik nuqtai nazardan hal etish maqsadida tortish tizimidagi vallarning ustiga qoplangan rezina qoplamasini takomillashtirib, ya'ni rezina qoplamani ma'lum bir burchak ostida qaytatdan o'rash orqali to'qima tarkibidagi halqalarni tortilish kuchini tenglashtirishga erishish.

Rezina qoplamali vallar ta'sirida matoni bir tekisda uzatish masalasi ko'rilgan rezina qoplamalari tekis yoyib uzatish maqsadida qoplamada o'yiqchalar α burchak ostida qilib ishlov berilgan. Asosiy maqsad kelayotgan matoni cho'zilishi natijasida matoning dastlabki shakli o'zgaradi buning natijasida bir tekisda o'rash imkoniyati bo'lmaydi [60; 497-504 b.].

a

b

1-rasm. Mavjud vallardan o‘tishdagi mahsulot qismining holati. a-vallar orasidan o‘tuvchi mahsulot qismi, b-mahsulot qismlaridagi nuqsonlar

Natijalar tahlili. Tahlillar shuni ko‘rsatdiki yassi ignadonli mashinalarda tortish tizimida muammolar mavjud bo‘lib, ular mahsulot qismlarini tortganda ularning shakli o‘zgaradi natijada mahsulot qismlari bir biriga mos kelmay qoladi. Ushbu muammoni yechish maqsadida yangi takomillashtirilgan rezina qoplamali vallarni ishlab chiqildi va quyidagi nazariy xisob kitob ishlari amalga oshirildi.

Yo‘naltiruvchi rezina qoplama sirtidan o‘tuvchi matoning harakatini ifodalaymiz. Rezina qoplama sirtidagi matoning α yo‘nalishidagi harakati

$$\begin{cases} \dot{X}(s) = \dot{S} \cos\alpha \\ \dot{Y}(s) = \dot{S} \sin\alpha \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vartheta_x = \dot{S} \cos\alpha \\ \vartheta_y = \dot{S} \sin\alpha \end{cases}$$

Bu yerda S-joylashgan rezinaning uzunligi α -og‘ish burchagi.

2-rasmda matoning yo‘naltiruvchi o‘yiqchalar ta’siridagi xarakat sxemasi orqali α burchak ostida rezina qoplamasi o‘zgartirilganda trikotaj matosining holatini aks ettirishi keltirilgan.

2-rasm. Matoning yo‘naltiruvchi o‘yiqchalar ta’siridagi xarakat sxemasi

2-rasmda esa takomillashtirilgan rezina qoplamali vallarning umumiy ko‘rinishi hamda vallar orasidan yoyilgan holatda o‘tuvchi matoning holati ko‘rinishi aks ettirilgan.

Rezina qoplamasi va burchak ostida yo‘naltiruvchi vallar orasidan o‘tuvchi matoning harakat differensial tenglamasini tuzamiz

$$m \frac{d\vartheta}{dx} = \frac{dT}{dx} - T(x) - \mu P(x) \quad (1)$$

(1) Differensial tenglamani sodda ko‘rinishga keltiramiz

$$m \frac{d\vartheta}{dx} = \frac{dT}{dx} - \mu P(x) \quad (2)$$

(2) Differensial ifodadan vallar orasidan o'tuvchi matoning massasi $m = \rho \cdot A$ ga teng bu yerda ρ - matoning zichligi, A -Kesim yuzasi

$$\rho \cdot A \cdot \frac{d\vartheta}{dt} = \frac{dT}{dx} - \mu P(x) \quad (3)$$

(3) Differensial tenglamadan $\vartheta = \vartheta(x, t)$ deb qarasaq u holda, (3) differensial tenglamaga oddiy holatda statsionar yechim quyidagicha ifodalanadi

$$\frac{dT}{dx} - \mu P(x) = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dx} = \mu P(x) \quad (4)$$

(4) Ifoda matoning vallar orasidan o'tishdagi tarangligini o'zgarishini ifodalaydi. Bu (4) tenglikni integrallab taranglik kuchini aniqlaymiz

$$T(x) = T_0 + \mu \int_{x_0}^x P(S) ds \quad (5)$$

(5) Rezina qoplama o'yiqlari α burchak ostidagi matoning differensial ifodasini quyidagicha aniqlaymiz

$$\rho A \frac{d\vartheta}{at} = \frac{dT}{dx_0} - \mu P(x) \cos \alpha \quad (6)$$

(6) Ifodadagi matoning taranglik kuchini ishqalanish kuchi orqali bog'lab hisoblaymiz

$$F_{ish} = \mu \cdot P(x) \quad (7)$$

(7) Agar taranglik kuchi vallar orasidan o'tishdagi qamrash burchagi bo'yicha o'zgarishi

$$T(x) = T_0 e^{\varphi \mu} \quad (8)$$

(8) Tenglikdan taranglik kuchi bilan bosim kuchini bog'liqlik ifodasini aniqlaymiz

$$P(x) = \frac{1}{\mu} \varphi \cdot T_0 e^{\varphi \mu} \quad (9)$$

(9) ifodani rezina qoplamali vallar o'yiqchalari burchak ostidagi matoning yo'qolishini x va y o'qlari bo'yicha bosim kuchini aniqlaymiz

$$\begin{cases} P_x = P(x) \cos \alpha \\ P_y = P(x) \sin \alpha \end{cases} \quad (10)$$

(10) tenglikka (9) ifodani qo'yib xisoblaymiz

$$\begin{cases} P_x = \frac{1}{\mu} \varphi T_0 e^{\varphi \mu} \cos \alpha \\ P_y = \frac{1}{\mu} \varphi T_0 e^{\varphi \mu} \sin \alpha \end{cases} \quad (11)$$

(11) tenglik ya'ni matoning vallar orasidan o'tishdagi o'qlar burchak bosim kuchini o'zgarishini (2) ifodaga qo'yib matoning taranglik kuchini aniqlaymiz.

$$\begin{cases} m \frac{d\theta}{dx} = \frac{dT}{dx} - T_0 \varphi e^{\varphi \mu} \cos \alpha \\ m \frac{d\theta}{dy} = \frac{dT}{dy} - T_0 \varphi e^{\varphi \mu} \sin \alpha \end{cases} \quad (12)$$

$$m \frac{dS}{dx} \cos \alpha = \frac{dT}{dx} - T_0 \varphi e^{\varphi \mu} \cos \alpha$$

$$T(x) = m \cdot \cos \alpha \cdot S(x) + \int T_0 \cdot e^{\varphi \cdot \mu} \cdot \cos \alpha \cdot dx \quad (13)$$

(13) ifodadan $S(x) = x$ bo'lsa, u holda

$$T(x) = m \cdot x \cdot \cos \alpha + \frac{T_0 \cdot \cos \alpha}{\varphi} \cdot e^{\varphi \cdot \mu} + C \quad (14)$$

(14) Tenglikdagi C integral boshlang'ich shartdan foydalanib aniqlaymiz

$$T(0) = 0 \Rightarrow C_1 = -\frac{T_0 \cos \alpha}{\varphi}$$

$$T(x) = m \cdot x \cdot \cos \alpha + \frac{T_0 \cdot \cos \alpha}{\varphi} (e^{\varphi \cdot \mu} - 1) \quad (15)$$

$$T(y) = m \cdot y \cdot \sin \alpha + \frac{T_0 \cdot \sin \alpha}{\varphi} (e^{\varphi \cdot \mu} - 1) \quad (16)$$

(11), (15) va (16) ifodalardan yo'naltiruvchi rezina qoplamalardan o'tuvchi matoning yo'naltiruvchi taranglik kuchlarini o'zgarishi va bosim kuchlarini o'zgarishini Maple dasturi orqali grafiklarda tahlili keltirilgan.

(2-rasmda) keltirilgan o'yiqcha uzunligini S deb belgilash kiritilgan bu uzunlikni OX va OY o'qi bo'yicha proyeksiyalari quyidagicha ifodalanadi

$$\begin{cases} X = S \cdot \cos \alpha \\ Y = S \cdot \sin \alpha \end{cases} \quad (17)$$

(17) tengliklarni (11), (15) va (16) ifodalarga qo'yib rezina qoplamasi vallardan matoning harakati natijasidagi taranglik va bosim kuchlarini aniqlaymiz

$$\begin{cases} P_x = \frac{1}{\mu} \cdot \varphi \cdot T_0 \cdot e^{\varphi \cdot \mu} \cdot \cos \alpha \\ P_y = \frac{1}{\mu} \cdot \varphi \cdot T_0 \cdot e^{\varphi \cdot \mu} \cdot \sin \alpha \end{cases} \quad (18)$$

$$\begin{cases} T_x = m \cdot S \cdot \cos \alpha + \frac{T_0 \cdot \cos \alpha}{\varphi} (e^{\mu \cdot \varphi} - 1) \\ T_y = m \cdot S \cdot \sin \alpha + \frac{T_0 \cdot \sin \alpha}{\varphi} (e^{\mu \cdot \varphi} - 1) \end{cases} \quad (19)$$

(18) va (19) ifodalardan foydalanib o'yiqcha uzunligi S bo'yicha bosim va taranglik kuchlarini S bo'yicha bosim va taranglik kuchlarini o'zgarishini Maple dasturi orqali taxlili keltirilgan. Hisoblashlarda quyidagi parametrlarning qiymatlari olingan

$$\begin{aligned} \mu &= 0,3, & \varphi &= 65^0, & T_0 &= 70H, & S &= 12 \text{ sm}, & m &= \dots Tp \\ \rho &= 250 \\ A &= 0,079 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\alpha = 15^{\circ} \div 35^{\circ}$$

Takomillashgan rezina qoplamali valldan o'tishdagi matoning OX o'qi bo'yicha bosim kuchini o'yiqla og'ish burchagini turli xil $\alpha_1 = 15^{\circ}$ $\alpha_2 = 25^{\circ}$ $\alpha_3 = 35^{\circ}$ qiymatlarida qamrash burchagiga ta'sir etish grafigi

Takomillashgan rezina qoplamali valldan o'tishdagi matoning OY o'qi bo'yicha bosim kuchini o'yiqla og'ish burchagini turli xil $\alpha_1 = 15^{\circ}$ $\alpha_2 = 25^{\circ}$ $\alpha_3 = 35^{\circ}$ qiymatlarida qamrash burchagiga ta'sir etish grafigi

Takomillashgan rezina qoplamali valldan o'tishdagi matoning OX o'qi bo'yicha taranglik kuchini o'yiqla og'ish burchagini turli xil $\alpha_1 = 15^{\circ}$ $\alpha_2 = 25^{\circ}$ $\alpha_3 = 35^{\circ}$ qiymatlarida qamrash burchagiga ta'sir etish grafigi 3-rasm. Matoni rezina qoplamali valldan o'tishda o'yiqlalarni turli xil og'ish burchaklaridagi bosim kuchini o'zgarish grafiklari

Takomillashgan rezina qoplamali valldan o'tishdagi matoning OY o'qi bo'yicha taranglik kuchini o'yiqla og'ish burchagini turli xil $\alpha_1 = 15^{\circ}$ $\alpha_2 = 25^{\circ}$ $\alpha_3 = 35^{\circ}$ qiymatlarida qamrash burchagiga ta'sir etish grafigi

Yuqoridagi 3-rasmlardan shuni ta'kidlash kerakki matoni rezina qoplamali valldan o'tishda o'yiqlalarni turli xil og'ish burchaklaridagi bosim kuchini o'zgarish

grafiklari keltirilgan. Bunda vallar orasidagi qamrash burchagi bo'yicha matoning bosim kuchini bir tekisda oshib borishi uzatilayotgan matolarni shaklini saqlash jarayoniga xizmat qiladi. O'yiqchanning $\alpha_3 = 35^\circ$ yo'naltirish matoning vallar orasidan o'tishda bosim kuchini matoni yoyilish ta'sirida bir tekisda oshib borishi bilan ifodalanadi. $\alpha_1 = 15^\circ$ va $\alpha_2 = 25^\circ$ larda bosim kuchini dastlab ma'lum qiymatlarda oshib, keyin kamayishini ko'rishimiz mumkin. Bu esa matoni vallar orasida yetarlicha yoyilishga ta'sir qilmasligini ifodalaydi.

Keltirilgan grafiklarda ham vallar orasidan o'tishdagi matoning shaklini saqlashga intilishda o'yiqchanning $\alpha_3 = 35^\circ$ qiymatida taranglik kuchini bir tekisda oshishi hisobiga matoning dastlabki shaklini saqlashga xizmat qilishini ifodalaydi.

4-rasm. Matoning yo'naltiruvchi o'yiqchalar ta'sirida geometrik xolatini saqlashda ta'sir qiluvchi kuchlar sxemasi

Shu xolatini shaklini saqlash uchun quyidagi tenglik o'rinli bo'lishi zarur va yetarlidir

$$R_A = Q \quad (20)$$

Bu tenglikdagi Q matoning o'qlari bo'yicha tashkil etuvchilarini teng ta'sir qiluvchisidir

Taranglik kuchini tashkil etuvchilari bo'yicha o'zgarishi

Taranglik kuchini tashkil etuvchisi Q kuchga bog'liqlik ifodasidan

$$R_A = Q = 2 \cdot T \cdot \sin \alpha \quad (21)$$

Holatda matoni vallar orasidan o'tishda o'zining shaklini saqlash imkonini beradi yuqoridagi (3.19) ifodadagi matoning taranglik kuchlari tashkil etuvchilarini (3.21) tenglikka qo'yib xisoblaymiz

$$T = \sqrt{T_x^2 + T_y^2} = \sqrt{\left[m \cdot S \cdot \cos \alpha + \frac{T_0 \cdot \cos \alpha \cdot (e^{\mu \cdot \varphi} - 1)}{\varphi} \right]^2 + \left[m \cdot S \cdot \sin \alpha + \frac{T_0 \cdot \sin \alpha \cdot (e^{\mu \cdot \varphi} - 1)}{\varphi} \right]^2} \quad (22)$$

$$R_A = Q = 2 \cdot T \cdot \sin \alpha = 2 \cdot \sqrt{\left[m \cdot S \cdot \cos \alpha + \frac{T_0 \cdot \cos \alpha \cdot (e^{\mu \cdot \varphi} - 1)}{\varphi} \right]^2 + \left[m \cdot S \cdot \sin \alpha + \frac{T_0 \cdot \sin \alpha \cdot (e^{\mu \cdot \varphi} - 1)}{\varphi} \right]^2} \cdot \sin \alpha \quad (23)$$

(23) tenglikdan foydalanib rezina qoplamali vallarni qiyalik burchagini tanlash orqali matoni geometrik shaklini saqlash imkonini beradi. Hisoblashlarda quyidagi parametrlarning qiymatlari olingan

$$\mu = 0,3$$

$$\varphi = 65^\circ$$

$$T_0 = 70H$$

$$S = 12 \text{ sm}$$

$$m = 0,25 \text{ kg}$$

XULOSA

Ilmiy-tadqiqot natijalariga ko'ra, yassi ignadonli mashinalarda tortish vallari to'qish tizimida va vallargacha bo'lgan masofada qisqarishi sababli, tortish jarayonida to'qimada halqa balandliklari o'zgaradi. Natijada, birinchi va oxirgi ignalarga tortish vallarning ortiqcha ta'sir kuchi kamaytirilib, mashinaning tortish vallarini kuchini bir xil ta'sir qilish samarasini oshirish natijasida tortuvchi vallarning ish samaradorligi ortdi. Ilmiy nazariy tadqiqot natijalariga ko'ra, tortish vallarning rezina qoplamalarini ma'lum burchak ostida vallarga qayta o'rash orqali, to'qimadagi halqa balandliklari va ignalardagi kuch ta'sirining tenglashishiga olib kelishi aniqlandi. Takomillashtirilgan rezina qoplama vallarini rezinasini ma'lum bir burchak ostida qayta o'rash orqali, mahsulot qismlarini ikki chet halqa balandliklari 88% ga yaxshilandi. Bu esa ishlab chiqarish korxonalarida mahsulotlarni fifatli tikilishini ta'mnlaydi.

REFERENCES:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 16 yanvardagi PF- 6-son To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishni yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida
2. Mirusmanov Baxtiyar. Razrabotka texnologii polucheniya xlopko-shelkovogo belyevogo trikotaja, Diss...kand...tex...nauk str.93-95. Tashkent 2004g.
3. S. Primov, B. Mirusmanov, R. Qurbonov. Ikki qavatli 2+2 interlokli trikotaj to‘qimachilikni olish usuli. // To‘qimachilik va moda sanoatida ilm-fan va innovatsiyalar scientific-technical journal www.ntsuz scientific-technical journal 1-tom. № 2. 2023. 39-43 b.
4. B. Mirusmanov, S. Primov, R. Qurbonov. Ikki qavatli 3+3 interlokli trikotaj to‘qimachilikni olish usuli. // To‘qimachilik va moda sanoatida ilm-fan va innovatsiyalar scientific-technical journal www .ntsuz. scientific-technical journal 1-tom. № 2. 2023. 33-36b.
5. B. Mirusmanov.«Paxta - ipakli bir qavatli bosh trikotaj matolarini sifat ko‘rsatkichlarini kompleks baholash». **Tezis:**«Best publication» *ilm-ma‘rifat markazi* “zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlar” mavzusidagi 58-sonli respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyasi materiallari to‘plami 1-noyabr , 2023-yil.
6. Mirusmanov B.,Jumaniyozov K.J., Qurbonov R.T., Primov S. Osobennosti virabotki polosotogoxlopko-shelkogo trikotaja. // Nauchno-metodicheskiy jurnal 2021g.
7. Mirusmanov B., Primov S.A., Raxmatullayev E., Bir ignadonli mashinalarda yangi turdagi trikotaj to‘qimachilikni yaratish. “Paxta to‘qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari sifatini ta‘minlashning zamonaviy konsepsiyalari” mavzusida o‘tkazigan halqaro ilmiy-amaliy konferensiya 22-23 aprel 2021 y. 223-225 bet.
8. 1. Usmonkulov SH.K. Puti uluchsheniya kachestva dvuxsloynogo trikotaja putem sovershenstvovaniya mexanizma ottyajki dvuxfonturnix kruglovyazalnix mashin. // «To‘qimachilik muammolari». Toshkent. TTESI. 2016. № 2, – 30-34 bet.
9. 2. Allamuratova T. K., Mukimov M. M. Development of Efficient Constructive Diagram and Justification of Parameters When Shrinking Knitted Clothing on a Double - Functional Circular Machines. // “International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology”, India. Vol. 5, Issue 10, October 2018. – 7178-7185 p.p.
10. 3. Musayev N.M., Mukimov M.M., Mansurova M.A. Razrabotka effektivnoy konstruksii i obosnovaniye parametrov mexanizma ottyajki ploskovyazalnoy trikotajnoy mashini. // «Mexanika muammolari» jurnali. №1-2, 2020 y. – 83-87 b.
11. 4. Musayev N.M., Djurayev A.D., Mukimov M.M. Razrabotka effektivnoy konstruksii mexanizma ottyajki vyazalnoy mashini. // «53 Mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferensii prepodavateley i studentov». 22 aprelya 2020 g. Vitebsk, -S. 292-294.

12. 5. Musayev N.M. Obosnovaniye parametrov effektivnoy konstruksii mexanizma ottyajki vyazalnoy mashini. // Mejdunarodniy nauchno-prakticheskiy simpozium «Progressivniye texnologii i oborudovaniye tekstilnogo proizvodstva». g. Vitebsk. May, 2020 g. -S. 75-78.
13. 6. Avt. svid. №140624. Ustroystvo ottyajki petel ploskovyazalnoy mashini. Byul. №24, 1988. V.G.Gogoberidze, L.A.Kudryavin, D.A.BagaturiY.
14. 7. Avt. svid. №154973. Ustroystvo dlya avtomaticheskoy ottyajki. Byul. №12, 1963. B.A.Volkov, L.A.Gumenshikov, A.V.Shitikov.
15. 8. N. Musayev, A.Djurayev, M. Mukimov. Development of an effective and substantiation of the parameters of the mechanism of the pull-down device of the knitting machine. // “Textile Journal of Uzbekistan”. TITLI.Tashkent. №1, 2021. – 58-63 p.p.
16. 9. Timoshenko S.P., Yang D.X., Univer U. Kolebaniya v injenernom dele. Mashinostroyeniye. M. 1985. -S. 472-475.